

KARTOSHKANING N VIRUSI VA UNING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

G. B. Jumamurodova

1-kurs talabasi,

V. B. Fayziyev

b.f.d., dotsent

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti, Chirchiq sh.

gullolajumamurodov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8180967>

So'ngi yillarda o'simliklarni kasallantiradigan 1000dan ortiq fitoviruslar aniqlangan bo'lib, bu viruslar yovvoyi o'simliklar bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi o'simliklarini kasallantirib, hosildorlikni va mahsulot sifatini pasaytirib, xalq xo'jaligiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday o'simliklar qatoriga pomidor, bodiring, g'o'za, bug'doy, kartoshka, bulg'or qalampiri, baqlajon, beda va loviyalarni keltirish mumkin. Jumladan, kartoshka o'simligini kasallantiruvchi viruslarning ham 50 dan ortiq turi aniqlangan bo'lib, ular o'simliklarni turli darajada kasallantirib, qishloq xo'jaligiga katta zarar yetkazadi.

Bularga kartoshkaning N (PVN) virusini keltirishimiz mumkin. Kartoshka virusi N (PVN) kartoshka ekinlarining sifati va hosildorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan halokatli kasallikdir. Ushbu tezisda biz kartoshkaning N (PVN) virusi va uning biologic xususiyatlarini o'rganamiz, shuningdek, virusdan kasallanishning oldini olishni muhokama qilamiz.

Kartoshka virusi N - bu Potyvirus avlodiga mansub bir zanjirli RNK tutuvchi virus hisoblanib, birinchi marta 1997-yilda aniqlangan va shundan beri butun dunyo bo'ylab kartoshka ekinlarida topilgan. PVN shira orqali yuqadi, ular virusni yuqtirganlardan sog'lom o'simliklarga tarqatadi. PVN belgilari barglarning sarg'ayishi va so'lishi, o'sishning sekinlashishi va hosilning pasayishini o'z ichiga oladi. PVN bilan kasallangan kartoshka ikkilamchi infeksiyalarga ham ko'proq moyil bo'ladi, masalan, barglarining kuchli sarg'ayishi, tugunaklarning deformatsiyalanishi kabi kasallik alomatlari paydo bo'ladi. (1-rasm)

1-rasm. PVN ning o'simlik barglaridagi alomati.

PVN infeksiyasini oldini olishning eng yaxshi usuli sinovdan o'tgan va virusdan xoli bo'lgan sertifikatlangan urug'lik kartoshkasidan foydalanishdir. Ekinlarni almashlab ekish va zararlangan o'simliklarni olib tashlash kabi ekinlarni boshqarishning yaxshi usullarini qo'llash ham muhimdir. Bundan tashqari, fermerlar o'z ekinlarini infeksiya belgilari uchun muntazam

ravishda kuzatib borishlari va virus aniqlansa, darhol choralar ko'rishlari kerak. Bu kasallangan o'simliklarni olib tashlash va shira biti populyatsiyasini nazorat qilish uchun insektitsidlardan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin.

Kartoshkani turli viruslar tashuvchilaridan himoya qilish uchun o'simlik rivojlanishining barvaqt fazalarida kasallik alomatlarini aniqlash imkonini beruvchi bir qator kompleks agrotexnik usullari qo'llaniladi. Bunday kompleks usullarga ekish oldidan tugunakni nurlar yordamida va harorat ta'sirida ishlov berish, barvaqt va yuza ekish, shu bilan bir qatorda kartoshka o'simligi yer ustki qismlarini barvaqt yoki kimyoviy moddalar yordamida yo'qotish kabilarni o'z ichiga oladi.

Virusli kasalliklarni oldini olishda, virusga qarshi tozalash, ya'ni infeksiya manbalaridan madaniy o'simliklarni izolyatsiya qilish, yovvoyi rezervator-o'simliklarni yo'q qilish, virus tashuvchi hasharotlar va boshqa tashuvchilardan kimyoviy vositalar yordamida himoyalash kabilarni qo'llash muhim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, PVN kartoshka ekinlari uchun jiddiy xavf tug'diradi va fermerlar uchun sezilarli iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. PVNni oldini olish va boshqarishning eng yaxshi usuli sertifikatlangan kartoshka urug'idan foydalanish, ekinlarni boshqarishning yaxshi usullari va infeksiya belgilari uchun hushyor monitoringdir. Bunday chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali dehqonlar kartoshka ekinlarini asrab-avaytlashlari va sog'lom hosil olishlari mumkin.

References:

1. Fayziyev V.B. Kartoshka X-virusining O'zbekistonda tarqalgan izolyatini ajratish, xususiyatlarini o'rganish va uning diagnostikasi. Biol. fan. dok. diss. -Toshkent, 2020. - 9-10 bb.
2. Christophe Lacomme. Laurent Glais Dirk U. Bellstedt. Brice Dupuis Alexander V. Karasev Emmanuel Jacquot Editors. Potato virus Y: biodiversity, pathogenicity, epidemiology and management. 2017. DOI 10.1007/978-3-319-58860-5.
3. Sylvia Mader, Michael Windelspecht. Human Biology. -2015. - 14th Edition. - Publisher: McGraw - Hill Education. - 672 p.
4. Мейхи Е. Вирусология. Метод. Москва. Изд-во "Мир"1988.
5. Vahobov A.H. //Virusologiya asoslari. Toshkent: Universitet, 2017. B 289-297.
6. Муҳамедов И., Эшбоев Э., Зокиров Н., Зокиров М. Микробиология. Иммунология. Вирусология. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси". 2002.
7. Eshboyev F.B. Ba'zi fitopatogen viruslarning xususiyatlarini o'rganish va identifikatsiya qilish. Bitiruv malakaviy ishi. - Toshkent, 2015. - 3 b.
8. Tog'ayev S.A. Kartoshka X-virusini ajratish va uning zamonaviy diagnostikasi. Magistr akademik diss. olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. -Toshkent, 2020. - 5 b.
9. Fayziyev V.B., Baxtiyorova M.S., Botirova N.T., Sulaymonov O.A., Vaxobov A.X. Kartoshka viruslarini IFA yordamida aniqlash va qarshi kurash choralari (tavsiyanoma), -Toshkent, 2019. - 4-5 bb.
10. <https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/plant-pest-and-disease-programs/pests-and-diseases/nematode/potato/pvy>
11. <https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/plant-pest-and-disease-programs/pests-and-diseases/nematode/potato/pvy>

<https://blogs.cornell.edu/potatovirus/pvy/pvy-symptoms-and-diagnosis>

12. Dr. Christophe Lacomme, Science & Advice for Scottish Agricult, United Kingdom, Prof. Dirk Bellstedt, Stellenbosch University, Department of Biochemistry, South Africa, Assoc.Prof. Alexander Karasev, University of Idaho, Plant, Soil and Entomological Sciences, USA- Arcticil.

13. IMPORTANCE OF ESL PROGRAM IN TEACHING
<https://doi.org/10.5281/zenodo.663893>

INNOVATIVE
ACADEMY